

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA EKSPERT- KRIMINALISTIKA XIZMATINING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Azamatov Bekzod Bahromovich

Kattaqo'rg'on shahar Ekspert-kriminalistika guruhi katta eksperti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524162>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

Ekspert-kriminalistika, ekspertiza xulosasi, raqamli texnologiyalar, ekspert-kriminalistika xizmati, ilmiy asoslangan dalillar, adolatli tergov, jinoyatning issiq izi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada hozirgi Ichki ishlar organlari ekspert-kriminalistika xizmatining bugungi kundagi faoliyati, bugungi kriminogen vaziyatida jinoyatlarni issiq izidan ochish borasidagi, o'rni va rolini ochib berishdan iborat.

«Mamlakatimizni demokratik yangilashning bugungi bosqichdagi eng muhim yo'nalishlaridan biri bu-qonun ustuvorligi va qonuniylikni mustahkamlash, shaxs huquqi va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan sud-huquq tizimini izchil demokratlashtirish va liberallashtirishdan iboratdir. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda huquqiy davlat asoslarini yanada takomillashtirish va aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish biz uchun hal qiluvchi vazifa bo'lib qolmoqda». Ma'lumki, ichki ishlar idoralarining faoliyati huquqni muhofaza qilish idoralarining mustaqil instituti sifatida huquqiy kafolatlar tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimiz Konstitusiyasi bu borada inson huquq va erkinliklarini amalga oshirishni ta'minlashning huquqiy asosi, barchamiz uchun zarur dasturiy hujjatdir. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi jinoyatchilikka qarshi kurash olib borayotgan mansabdor shaxslar va barcha organlardan qonunchilik hamda huquq-tartibotga, inson huquqlari va O'zbekiston fuqarolarining qonuniy manfaatlariga qat'iy rioya qilishning ta'minlanishini talab qiladi.

O'zbekiston islohotlar yo'lidan dadil odimlar bilan bormoqda, uning maqsadi huquqiy davlat qurish va erkin fuqarolik jamiyatini yaratishdir.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A. Karimov aytganlaridek: «...jamiyat huquqiy asl fuqaroviy bo'ladi, qachonki unda fuqarolarning erkinliklari va huquqlari muhofaza qilinsa, har bir odam ishongan bo'lishi kerakki, ularning huquqlarini qonunsizlikdan, byurokratlardan himoya qiladigan organlar mavjudligiga ishonsa. Mana shu organlardan biri O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi. Vazirlik tarkibidagi barcha mustaqil tarkibiy tuzilmalar va boshqarmalar xodimlari o'zlariga yuklatilgan xizmat vaziflarini yuqori

darajada kasb mahoratlarini namayon etgan holda bajarib kelmoqdalar tizim tasarufidagi tarkibiy tuzilmalardan biri Ekspert-kriminalistika bosh markazidir.

Yuqoridagi talablarning amalga oshirilishida eng muhim vazifa sodir etilgan jinoyatlarni **“issiq izi”** dan tez ochish, samarali tergov qilish va aybdorlarni o'z vaqtida jinoiy javobgarlikka tortishdan iboratdir.

Bu vazifaning hal etilishida, mohiyati jinoyat ishiga tegishli bo'lgan dalillarni to'plash, ulardan foydalanish, texnik–kriminalistik vositalarni to'g'ri qo'llashdan iborat bo'lgan tezkor–tergov ishlarining texnik–kriminalistik ta'minoti muhim o'rin tutadi. SHuning uchun ham ekspert–kriminalist na faqat kriminalistik texnika sohasida chuqur bilimga ega bo'lishi, balki kriminalistik masalalarni hal etishda nazariy bilimlarni to'g'ri qo'llay olishi, ashyoviy dalillarni to'plash va tekshirish mahoratini egallagan bo'lishi lozim.

Yuqoridagi masalalarni hal etish O'zbekiston Respublikasi IIV Ekspert–kriminalistika xizmatlarining asosiy maqsadidir va o'z navbatida ekspert–kriminalistika faoliyatning barcha sohalari bilan chambarchas bog'liqdir.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish va ularning oldini olish, jinoyatning ochilishi va tergov qilishning samarali o'tishi, ushbu faoliyat sub'ektlarining kasbiy mahorati darajasiga bog'liqdir. Kasbiy mahorat darajasini esa birinchi navbatda qidiruv–izlanish faoliyati sub'ektlarining ta'lim jarayonida va amaliy mashg'ulotlarda olgan maxsus bilimlari belgilaydi. Ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan, malakali ekspert kriminalistlarni tayorlaydigan oliy o'quv yurti O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi hisoblanadi ushbu bilim dargohida “ekspert-kriminalistik faoliyat” mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha, tahsil olayotgan kursantlarga huquqshunoslik bilimlari bilan bir vaqtning o'zida sohaga oid “Daktiloskopik ekspertiza”, “Ballistik ekspertiza” “Trassalogik ekspertiza”, “Xatshunoslik ekspertizasi” va “Hujjatlarning texnik krminalistik” ekspertizasi yo'nalishlari bo'yicha bilimlar amaliy tajribaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar tomonidan ta'lim berilib kelinmoqda.

Ushbu mutaxassislik faoliyati yo'nalishi bo'yicha tahsil olib, ofiser maxsus unvoniga ega bo'lgan mutaxassis ekspert-kriminalist xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirishda zamonaviy ilmiy uslublarni qo'llagan holda jinoyatlarni “issiq izidan” ochishda jonbozlik ko'rsatib kelmoqdalar.

2022 yilning 08-fevral kuni “Ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Prezidentimizning qarori qabul qilinishi, ekspert-kriminalistika sohasi davlatimiz rahbari e'tiboridan chetda qolmayotganligining bir misoli bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz.

Ushbu qaror bilan ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika xizmati faoliyatini yanada takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi.

-Qarorga muofiq;

- Ichki ishlar vazirligi ta'sisichiligida o'qotar, pnevmatik, gazli, signal beruvchi, uloqtiruvchi va boshqa qurollarning, ularning o'q dorilarini, maxsus vositalarni, o'q o'tkazmaydigan, maxsus himoya vositalari elektroshok qurilmalari, pirotexnika buyumlari va portlovchi materiallarni sertifikatlashni amalga oshiruvchi davlat muassasi tashkil etildi.

- Ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika bo'linmalariga ekspert-kriminalistika sohasida shartnoma asosida ekspertlik biometrik identifikatsiya, ilmiy tadqiqot va axborot xizmatlarini hamda sohaga oid boshqa pullik xizmatlar ko'rsatish huquqi berildi.

- maxsus ilmiy texnik va intellektual salohiyatga ega shaxslarni mutaxassis yoki texnik ishchi sifatida ekspert-kriminalistika bo'linmalariga shartnoma asosida jalb etish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Yuqoridagi qarorga asosan ekspertiza va tadqiqotlarning quydagi yangi turlarini o'tkazish amalga oshirilmoqda.

-video va fototexnika ekspertizasi shu jumladan videoyozuvda qayd qilingan transportlarning harakatlanish tezligini aniqlash ekspertizasi.

-Elektr ta'sirli qurollar ekspertizasi;

-Gazli qurollar ekspertizasi;

-Gaz havo aralashmasi va fizik portlashlar ekspertizasi

-Transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonlari portlash ekspertizasi

-Odam DNKsi biologik ekspertizasi

-Oziq-ovqat mahsulotlari ekspertizasi;

-Raqamli ma'lumotlar bazasi ekspertizasi;

-Fonoskopiya ekspertizasi;

-Internet tarmog'idagi bulutli servislar ekspertizasi kabi ekspertiza va tadqiqotlarning o'tkazilishi Davlatimiz rahbari tomonidan Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan sohaga oid yaratilgan imkoniyatlar sharoitlar desak yangilashmagan bo'lamiz.

Ichki ishlar idoralarining jinoyatlarni ochish va tergov qilish bo'yicha asosiy vazifalaridan biri ilmiy metodlar va texnik vositalarni jinoyatchilikka qarshi kurash amaliyotiga tatbiq etish hisoblanadi. Ushbu vosita va metodlar orasida kriminalistikaning, jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash va qidirishni yanada samaraliroq bo'lishiga imkon beradigan yutuqlari muhim o'rin tutadi. Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy mahoratining va ular tomonidan jinoyatlarni ochishning ilmiy metodlarini egallash malakalarining o'sishi, jinoyatchini fosh qilish uchun turli izlar va ashyoviy dalillar, jumladan hodisa sodir bo'lgan joylarni ko'zdan kechirishda aniqlanadigan qo'l barmoq izlaridan unumli foydalanish holatlarini ortishiga olib keladi.

Qo'l barmoq izlari muhim qidiruv materiali hisoblanadi. Ular yordamida jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinuvchi shaxslarni aniqlash va tekshirishga yo'naltirilgan bir qator tadbirlar majmuasini amalga oshirishga imkon yaratadi. Papilyar naqshlarning yaqqol ifodalangan individualigi (alohidaligi) shaxslarni kriminalistik aynanligini aniqlashning asosida yotuvchi o'ta muhim xususiyat hisoblanadi.

Jinoyatlarni ochish va tergov qilishning dastlabki bosqichida, jinoyatchilarni qidirish maqsadida qo'l barmoq izlarini tadqiq etish bir necha yo'nalishlarida olib boriladi.

Bir tomondan-bu hodisa sodir bo'lgan joyda aniqlangan qo'l barmoq izlarini IIBlarning ekspert-kriminalistik xizmatlaridagi daktiloskopik hisoblardan va markazlashtirilgan (IIV EKBM) daktiloskopik kartotekalaridan tekshirish bo'lsa, ikkinchi tomondan-barmoq izlari, muayyan doiradagi shaxslarning papilyar naqshlari bilan bevosita taqqoslash, ushbu shaxslar doirasini yanada toraytirish hamda alohida shaxslarni aniqlashda vujudga keladigan versiyalarni tekshirishda foydalanilishi mumkin.

Vazirlik Akademiyasida ushbu mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan kursantlarga yuqorida keltirib o'tilgan kriminalistik tadqiqotlar va ekspertizalardan eng asosiysi hisoblangan "Daktiloskopik ekspertiza" darsligi muhim manba sifatida amaliy va nazariy bilimlari chuqurlashtirilgan holda o'rgatib kelinmoqda. Daktiloskopik ekspertizani

o'tkazish jarayoni katta mas'uliyat talab qiladi. Bu ekspertiza, odatda, voqea joyini ko'zdan kechirish davomida topilgan iz orqali amalga oshiriladi. Shunday hollar ham uchrab turadiki, voqea sodir bo'lgan joyda aholi yashaydigan bo'lsa, ob'ektda ko'p va turli vaqtlarda qoldirilgan barmoq izlari bo'lishi mumkin, ulardagi papilyar chiziqlarning muddatlari har xil bo'ladi. Voqea joyidan topilgan izlarda tadqiqot uchun yaroqli, saqlanish muddatlari to'g'ri keladigan va tadqiqot vaqtida aynanlikka yaroqli izlar bo'ladi. Bunday holat ob'ekt ustida tadqiqotning boshlanishi deb yuritiladi. Keyin topilgan iz ustida ancha ishlashga to'g'ri keladi, aytaylik, bu iz jabrlanuvchi tomondan ham qolgan bo'lishi mumkin, bunga to'liq ishonch hosil qilish ekspertdan ancha mahorat talab qiladi. Odatda ekspertlar barmoq izlarini oq qog'ozga olishadi va dastlabki tadqiqot o'tkazish uchun tergovchiga axborot berishadi. Keyin tergovchi izni olish kerakmi yoki yo'q, degan masalani hal qiladi. Bulardan tashqari, voqea sodir bo'lgan joydagi izlarni texnik qayd qilish ishlari olib boriladi. Voqea joyida kriminalistika bo'yicha olib borilgan ishlar tugagandan keyin ashyoviy dalillardagi izlar alohida, juda ehtiyotkorlik bilan o'raladi va muhrlanadi. O'ramada, albatta, iz qachon, qaerdan, nimani nazarda tutib, kim tomonidan va kimlar ishtirokida olinganligi qayd etilishi lozim. Voqea joyidan olingan har qanday izning dastlabki holati saqlanishi shart. Bulg'usi mutaxassis, ekspert-kriminalistlar ushbu fan doirasida, daktiloskopik ekspertizaning predmeti va vazifalari, daktiloskopiya va daktiloskopik ekspertizaning ilmiy asoslari, papilyar naqshlar izlarini aniqlash, qayd etish va olishning texnik-kriminalistik vosita va metodlari, odamni qo'l barmoq izlariga ko'ra identifikatsiya qilish metodikasi, odamni papilyar naqshlarning bo'laklariga ko'ra identifikatsiya qilish metodikasi, poro- va edjeoskopik tadqiqotlar, daktiloskopik ekspertizalarni o'tkazishda va daktiloskopik hisoblarni yuritishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish kabi yunalishlar doirasida voqea sodir bo'lgan joyini ko'zdan kechirish natijasida olingan qo'l barmoq izlari orqali jinoyatlarni tez va "issiq izi"dan fosh etishda o'z bilim va amaliy tajribalarini oshirib kelmoqdalar.

IIB ekspert-kriminalistika xizmatlari bo'lim va bo'linmalarining faoliyati tahlil qilinib, voqea sodir bo'lgan joyini ko'zdan kechirishda ashyoviy dalillar tadqiqotlarini o'tkazishda, jinoyatlarni "issiq izidan" ochishda yuqori natijalarga erishgan xodimlarni har tomonlama rag'batlantirilib, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash choralari ko'rib borilmoqda. YUqoridagi imkoniyatlar va sharoitlardan kelib chiqqan holda ta'kidlash joizki ekspert-kriminalistika xizmati davlatimiz rahbari tomonidan va IIV rahbariyati tomonidan doimiy e'tiborda.